

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

Moxinur Uzoqjonova

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

moxinuruzoqjonova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet el tajribalari asosida ta'lim sifatini oshirishda Buyuk Britaniya va Yaponiya ta'lim texnologiyalari tahlil qilingan. Davlatlardagi ta'lim tizimi haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan. Yangilangan ta'lim to'la ma'noda yangicha tafakkur, sog'lom fikr iborasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Prezident maktablari, Buyuk Britaniya ta'lim tizimi, Yaponiya ta'lim tizimi, universitet, o'rta ta'lim, majburiy ta'lim.

**IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON
INTERNATIONAL EXPERIENCES**

Mohinur Uzokjonova

Student of Andijan State Pedagogical Institute

moxinuruzoqjonova@gmail.com

Abstract: This article analyzes the educational technologies of Great Britain and Japan in improving the quality of education based on foreign experiences. Brief information about the education system in the countries is given. Renewed education literally means new thinking, common sense.

Key words: Presidential schools, British education system, Japanese education system, university, secondary education, compulsory education.

Qadimdan bizda bilim olish qadrlangan. Bilimdon kishilar esa el-yurt ardog'ida bo'lganlar. Shuning uchun ham bilim olish va olingan bilimni mamlakatimiz xizmati yo'lida xizmat qildirish oliy insoniylik burchimizdir. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishni muhim shartlaridan biri chet el maktabi va pedagogikasi tajribalarini o'rganishdir. Xalqaro tajribalarini sinchkovlik va qunt bilan o'rganish orqali ta'lim tarbiyada qotib qolgan, o'z dolzarbligini yo'qotib

borayotgan ish shakllari, uslublaridan xalos bo'lish bilan birga, uni munosib tarzda yangilashda qo'shimcha boy manbalarga ega bo'lamiz.

Prezident maktablari, buyuk allomalarimiz nomi bilan ataladigan ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari, Temurbeklar maktablari kabi zamonaviy va innovatsion ta'lim maskanlari tashkil etildi. Ularda xalqaro tajribalar yo'lga qo'yilganligi kelajakda yetuk kadrlar yetishib chiqishidan dalolat beradi. 2019-yil 26-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, "Zamonaviy maktablarni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida"gi qaror qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2021-yilgacha maktablarning kamida 3 foizi, 2025-yilgacha 20 foizi 2030-yilga qadar esa 50 foizini, zamonaviy maktablarga aylantirishning asosiy parametrlari belgilandi.[1]

Bugungi kunda har qaysi xalq davlat va jamiyatning taraqqiyot darajasi, avvalambor uning inson kapitaliga, inson rivojida berayotgan e'tibori bu yo'ldagi say harakatlari bilan o'lchanadi. Bugungi kunda ta'lim mazmuniga bo'lgan e'tibor rivojlangan mamlakatlardagi shart-sharoitlarga yetib bormoqda. Buning isboti sifatida xorijiy mamlakatlarda ta'lim tizimini tahlil qilib o'tamiz.

Buyuk Britaniya ta'lim tizimi.

Buyuk Britaniya oliy ta'lim yo'nalishiga har yili 400000 dan ziyod xalqaro talabalarini qabul qiladi va buning sababini tushunish oson. Dunyo reytinglarining eng yuqori pog'onasidan o'rin egallagan Buyuk Britaniya universitetlari, ish beruvchilar izlaydigan ko'nikmalarni shakllantirib beruvchi idora sifatida nom qozongan. Bu faqatgina ma'ruzalarda qatnashish bilan chegaralanib qolmay, siz jonli seminarlar, munozaralar va amaliy loyihalar orqali ustoz-murabbiylar bilan faol aloqada bo'lasiz. Bu tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va o'zingizga bo'lgan ishonchni rivojlantirishga yordam beradi.[2]

Dunyoning eng taniqli oliy o'quv yurtlarining ta'lim berish an'alaridan foydalanish bilan bir qatorda, Buyuk Britaniyaning jahon miqyosida tadqiqotlar o'tkazishda erishgan shuhrati e'tiboridan, siz ta'limdagi so'nggi vositalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buyuk Britaniya ta'lim tizimi, shuningdek,

sizning ingliz tilidagi ko'nikmalaringizni va shu tilda so'zlashishda o'zingizga ishonch shakllantirishga yordam beradi, bu esa, dunyo bo'ylab ish beruvchilar tomonidan juda qadrlanadigan fazilatdir.

Angliyada ta'limning asosiy xususiyatlaridab biri bo'lib, bu qadimiy an'ana va qoidalarga hurmat. Bu yaxshi ma'noda konformizm asrlar davomida eng samarali deb hisoblangan yaxshi tashkil etilgan tizimni qo'llab-quvvatlaydi. Stiven Xoking, Vladimir Nabokov, Oskar Wilde, Isaak Nyuton va boshqa ko'plab — u insoniyat tarixida eng yorqin fikrlarini ko'tardi bir xil zamonaviy talabalar oldida paydo bo'ladi. Buyuk Britaniyaning ta'lim tizimi o'z an'anaviy qadriyatlarini saqlash bilan birga, dunyodagi boshqa davlatlar ta'lim tizimi bilan raqobatbardoshlik saqlab kelmoqda.[3]

Yaponiya ta'lim tizimi.

Yaponiya ta'limida “iqtidorli o'quvchi“ tushunchasi yo'q, chunki har bir o'quvchi alohida iqtidor sohibidir. Ilg'or mamlakatlar ichida Yaponiya ta'limi o'ziga xos yo'nalishi yetakchi o'rinni egallaydi. Jumladan, Yaponiya ta'lim tizimining tarkibi quyidagicha: maktabgacha ta'lim, boshlang'ich maktab, kichik o'rta maktab, yuqori o'rta maktab, oliy ta'lim tizimlariga kiruvchi oliy o'quv yurtlari.

Boshlang'ich maktabda o'qituvchilar bolalarni tanqidga, ya'ni o'z xulqining yomon jihatlarini, maktabdagi kamchiliklarni tanqid qilishga o'rgatishadi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'qituvchi faqat ta'lim berish bilan cheklanib qolmay, bolaning har tomonlama rivojlanishiga tasir etadi. Yaponiya rivojlangan davlatlar ichida o'qituvchining maoshi davlat rahbarlari orasida ham yuqori bo'lgan yagona davlat. Majburiy ta'lim muhiti. Ta'limning bu pog'onasi 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi. Muhtoj oilalarning bolalariga moddiy yordam ko'rsatiladi.[4]

Yuqori o'rta maktab 10-11-12-sinflarni o'z ichiga oladi, bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi, kechki bo'limlari mavjud. Yuqori bosqich o'rta maktablarda butun o'quv jarayonida o'quvchilar 80 ta sinov topshirishadi.

O'quvchilar majburiy asosiy fanlardan tashqari o'z xohishlariga ko'ra ingliz tili, texnik ta'lim va maxsus sinovlarga jalb etiladi.

Universitetlariga yuqori va o'rta maktabning yoki 12 yillik oddiy maktabni bitirgan o'quvchilari qabul qilinadi. Universitetlarga qabul qilinish 2 bosqichga bo'linadi: 1-bosqich turar joyda o'tkaziladi, buning uchun yapon tili, matematika, fizika, kimyo, jamiyatshunoslik, tarix bo'yicha test sinovlaridan o'tkaziladi. Yaponiyada oliy ta'lim majburiy hisoblanadi va u kasb ta'limi bilan uzviy bog'liqdir.[5]

Yaponiyada bolalar tarbiyasida onalarning roli va mas'uliyati ayniqsa, kattadir. Ular farzandlarining aqlli, dono va mehnatsevar bo'lib o'sishlari uchun oila sulolasi va davlat oldida o'zlarini ma'sul deb hisoblaydi. Yaponiyada oilaviy tarbiya xususida ko'plab metodik qo'llanmalar va tavsiyanomalar nashr etiladi, radio va televideniya orqali ko'plab pedagogik maslahatlar berib boriladi.

Yaponiya oilalaridagi uy partalari diqqatga sazovordir. U mukammal, yon tomonidan muhofazalangan qurilma bo'lib, parta ustida kitob javoni, yoritkich, soat, qalam, qog'oz, mikrokalkulyator va boshqa zaruruy ashyolar, shuningdek kerak bo'lib qolgan taqdirda ota-onalarini chaqiradigan signal tugmachalarigacha o'rnatilgan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilishimiz mumkinki, yangilangan ta'lim to'la ma'noda yangicha tafakkur, sog'lom fikr demakdir. Hozirgi davrda ta'limning qadr-qimmatini, obro va nufuziga teng darajada uning ijrochilarida tashabbuskorlik, fidoyilik va ishbilarmonlik ham bo'lmog'i zarur. Ta'limdagi muvaffaqiyat, aksariyat dadil harakat qiluvchilar tarafida bo'ladi. Dadil harakat, shijoat tufaylidir. Shijoatni esa insonga, o'zbek milliy pedagogikasining mumtoz namoyondasi Abdulla Avloniy takidlaganlaridek maktab ilm- ma'rifat baxsh eta oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zakirova S.A. The Role of IT-Management in the Development of Information Technologies//International journal of advanced research in science,

engineering and technology. -2020-Vol.7.No.2. P.12959-12962

2. Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt C., Cantisano Terra B. R. The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm. Research Policy, vol. 29, no 2, pp 313-330.

3. Yo'ldoshev J.F. Xorijda ta'lim (metodik qo'llanma) - Toshkent: 1995- yil

4. Ikromov A.B., Mxmudov S.Y., Anorqulova G.M. Germaniya: Ta'lim, ilmfan (metodik qo'llanma). Kasb mahorati jurnali -2004-yil. 2 son.

5. G.Anorqulkova, A. Karimov. Xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimining o'ziga xos yo'nalishi uslub va tahlili. Xalq ta'limi ilmiy metodik jurnali. 2017-yil. 3-son